

doi: 10.5281/zenodo.2607372

УДК 373.2

Волошко Т. В.,
КЗВО «ХННРА» ЗОР
Жмуцька Н. А.,
ЗДО № 231 «Малинка»

ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Гуманізація шкільної освіти відбувається на основі впровадження принципів індивідуалізації та особистісної орієнтованості освітнього процесу.

З 1 вересня 2018 року в країні масово стартувала Нова українська школа (далі – НУШ). Це та реформа, про яку всі чекали. В Концепції Нової української школи зазначено, що центральне місце в системі освіти належить середній школі. На відміну від університету, в школі ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку дітей. Світогляд закладається саме в сім'ї та школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя [1].

Практика показує, що всі реформи в освіті починаються зі школи. Хоча в Законі України «Про освіту» визначено, що дошкільна освіта є первинною ланкою в неперервній освіті. Тому і починати всі реформи потрібно з дошкільної освіти.

Необхідність наступності в роботі пов'язаних між собою ланок навчання обґрунтована в працях Я. А. Коменського, К. Ушинського, С. Русової. Принцип наступності, який, будучи одним із найголовніших психолого–дидактичних принципів, передбачає взаємозв'язки дошкільної освіти і початкової школи. Саме у взаємозалежності і взаємній орієнтації двох послідовних освітніх ланок полягає неперервність, наступність навчання і розвитку. Наступність утворює простір для реалізації в педагогічному процесі дошкільного закладу і школи єдиної, динамічної та перспективної системи освіти, що сприяє зближенню умов виховання

і навчання старших дошкільників і молодших школярів. Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є спрямованість педагогічного процесу дошкільного закладу і школи на всебічний розвиток дитини. З огляду на це необхідний зв'язок програм, методів і форм навчання в дошкільному закладі і школі [4, 412].

На початку шкільного навчання успішність засвоєння знань багато в чому залежить від рівня розвитку окремих індивідуальних якостей дитини, мотивів навчання, здатності сприймати завдання. Вони, звичайно ж, взаємозалежні, але зв'язки ці формуються в дошкільних видах діяльності, зміст і організація яких відрізняються від змісту й організації навчальної діяльності в школі. Тому структура індивідуальних якостей дитини до початку шкільного навчання ще мало пристосована для навчання.

В умовах дошкільного виховання особливе значення в розвитку особистості дитини має гра як провідна діяльність, а також спілкування з дорослими, ровесниками, різні види дитячої продуктивної діяльності – конструювання, малювання, ліплення, доступна праця, в процесі яких виховуються якості, що складуть психологічну готовність до шкільного навчання. Розвиток сучасної дитини як особистості, передбачає максимальну реалізацію нею свого життєвого потенціалу, активності, самостійності, творчої ініціативи, прагнення обирати на власний розсуд шляхи й засоби досягнення цілей, намірів, реалізовувати свої власні потреби та інтереси, пізнавальну активність.

Педагоги закладів дошкільної освіти орієнтуючись на концепцію НУШ, починають поступово впроваджувати в педагогічний процес сучасні технології, методи і прийоми роботи з дітьми, які готують їх до навчання в школі. Одним із таких сучасних прийомів є ранкові зустрічі.

Ранкова зустріч – це запланований структурований збір, який займає важливе місце в повсякденному розкладі діяльності групи, де панує атмосфера піклування та відповідальності. Вона створює позитивну атмосферу у групі на весь день перебування дітей у дитячому садку, дає вихователю можливість навчити дітей взаємній повазі та доброму ставленню один до одного, сприяє формуванню в групі цілісного колективу.

Вихователь, ставить собі за мету виховувати компетентні особистості, які здатні конструктивно мислити, швидко вирішувати логічні завдання, знаходити вихід зі скрутних ситуацій, приймати раціональні рішення та вміти працювати в команді. На початку навчального року, в вересні, ми почали впроваджувати в своїй роботі «Ранкові зустрічі». Робота розпочалася з ознайомлення дітей з правилами наших ранкових зустрічей. Враховуючи вікові особливості було виготовлено спеціальні сигнальні картки (піднімати руку, якщо хочеш відповісти; слухати один одного, не перебивати; дивитися один одному в очі; підтримувати один одного оплесками). Для активної участі дітей в ранкових привітаннях ми використовували віршички та «чарівний клубочок». Через два тижні ввели наступний компонент – обмін інформацією, на якому діти дізнавались, щось цікаве один про одного, ділилися враженнями, під час цього вчилися слухати один одного, впевнено говорити. Після засвоєння цих завдань, через два тижні, ввели компонент – групове заняття, яке завжди пов'язане з темою тижня. Компонент – щоденні новини, впроваджували, коли діти засвоїли попередні компоненти. Для цього було придбано в групу стенд «Ранкові зустрічі». Ранкові зустрічі ми проводимо щоденно, протягом шести місяців. Поступово, з січня місяця, почали впроваджувати «Ранкові зустрічі з використанням «Лего», дітям пропонувались такі ігри, як «Фортопіано», «Дзига» з використанням кінезіологічних вправ. Метою, яких є розвиток уваги.

Під час спостереження за дітьми групи, за їх емоціями під час ранкових зустрічей, можемо з впевненістю сказати, що зустрічі дуже позитивно впливають на колектив дітей, вони стали більш активними, впевненими, згуртованими, зосередженими. Діти вчать поважати один одного, спілкуватися між собою, поступатися один одному.

Для розвитку критичного мислення дошкільників почали використовувати ігровий «Кубик Блума» за допомогою якого малюки вчать відповідати на відкриті запитання. Діти середньої групи, ще не можуть відповідати на стандартні запитання, які запропоновані на кубіку, тому ми замінили їх на більш зрозумілі для дітей картинками–символами. Сторони кубика містять графічні зображення замість слів. Це ще нова технологія, але дошкільникам дуже подобається, ми використовуємо його під час ранкових і індивідуальній роботі та в повсякденному житті.

Отже, впровадження педагогами сучасних технологій та прийомів роботи з дошкільниками, сприятиме їх успішному навчанню та адаптації до умов шкільного життя, реалізації принципу наступності між двома ланками освіти, дошкільної та початкової.

ЛІТЕРАТУРА

1. <https://dixi.education/files/konczepczya-new-school.pdf>
2. Закон України «Про освіту»
3. Закон України «Про дошкільну освіту» № 2442–VI від 06.07.2010 (зі змінами).
4. Дошкільна педагогіка: підручник / Поніманська Т. 3–ге вид., випр. Київ: Академвидав, 2015. 448 с.
5. <https://doshkilnyk.in.ua/>